

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Файзиев Шухрат Хасанович,
 Профессор Ташкентского государственного
 юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: fayzibek1966@gmail.com

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

For citation: Fayziev Shukhrat Khasanovich. LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION: LEGAL ISSUES. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 36-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220873>

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследована роль и значение института юридической ответственности за нарушения экологического законодательства. На основе научно-правовых суждений обосновывается суть юридической ответственности в системе экологической политики государства. Автор уделяет особое внимание определению таких понятий, как «ответственность», «социальная ответственность», «юридическая ответственность», «юридическая ответственность за экологические правонарушения». в работе анализируются вопросы классификации юридической ответственности за экологические правонарушения на основе специфических особенностей экологического законодательства, а также предлагается классификация эколого-правовой ответственности. Проанализированы общие и специфические особенности экологических правонарушений учитывая направлений эколого-правовых отношений. Сформулированы выводы по разработке проекта Экологического кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: экологическая политика государства, направления экологической политики, охрана окружающей природной среды, использование природных ресурсов, экологическая безопасность, экологическое законодательство, ответственность, юридическая ответственность, экологические правонарушения, экологический кодекс.

Fayziyev Shuhrat Xasanovich,
 Toshkent davlat yuridik universiteti professori,
 Yuridik fanlar doktori
 E-mail: fayzibek1966@gmail.com

**EKOLOGIK QONUNCHILIKNI BUZGANLIK UCHUN YURIDIK JAVOBARLIK:
 HUQUQIY TA'MINLASH MASALALARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ekologiya qonunchiligini buzganlik uchun yuridik javobgarlik institutining roli va ahamiyati yoritilgan. Ilmiy-huquqiy polemikalar asosida davlatning ekologik siyosati tizimida yuridik javobgarlikning mohiyati asoslab berilgan. Muallif “ javobgarlik ”, “ijtimoiy javobgarlik”, “huquqiy javobgarlik”, “ekologik huquqbuzarliklar uchun yuridik javobgarlik” kabi tushunchalarning ta’rifiga alohida e’tibor beradi. Maqolada ekologik qonunchilikning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ekologik huquqbuzarliklar uchun huquqiy javobgarlikni tasniflash masalalari tahlil qilinadi, shuningdek, ekologik huquqiy javobgarlik tasnifi taklif etiladi. Ekologik huquqbuzarliklarning umumiy va o’ziga xos belgilari ekologik-huquqiy munosabatlarning yo’nalishlarini hisobga olgan holda tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Ekologik kodeksi loyihasini ishlab chiqish bo‘yicha xulosalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: davlatning ekologik siyosati, ekologiya siyosatining yo'nalishlari, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan foydalanish, ekologik xavfsizlik, ekologik qonunchilik, javobgarlik, yuridik javobgarlik, ekologik huquqbuzarlik, ekologiya kodeksi.

Fayziev Shukhrat Khasanovich,

Professor of Tashkent State University of Law,

Doctor of Law

E-mail: fayzibek1966@gmail.com

**LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION:
LEGAL ISSUES**

ANNOTATION

This article explores the role and significance of the institution of legal liability for violations of environmental legislation. On the basis of scientific and legal judgments, the essence of legal responsibility in the system of environmental policy of the state is substantiated. The author pays special attention to the definition of such concepts as "responsibility", "social responsibility", "legal responsibility", "legal responsibility for environmental offenses". The paper analyzes the issues of classification of legal liability for environmental offenses based on the specific features of environmental legislation, and also proposes a classification of environmental legal liability. The general and specific features of environmental offenses are analyzed, taking into account the directions of environmental and legal relations. Conclusions on the development of the draft Environmental Code of the Republic of Uzbekistan are formulated.

Keywords: environmental policy of the state, directions of environmental policy, environmental protection, use of natural resources, environmental safety, environmental legislation, responsibility, legal liability, environmental offense, environmental code.

Введение

В социально-правовом механизме экологической политики особое место занимает институт юридической ответственности за нарушения норм и требований экологического законодательства.

Институт юридической ответственности выступает гарантом в системе политических, социально-экономических и организационно-технических мер охраны окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности Республики Узбекистан.

В настоящее время в Узбекистане заметна тенденция к усилению сезонных засух, что свидетельствует о проявлении отрицательного влияния процесса высыхания Арала на климатические условия региона. Аральская катастрофа усугубила континентальность климата, усилив сухость и жару в летнее время, удлинив холодные и суровые зимы. На сегодняшний день водный баланс остаточного Аральского водоема находится в несбалансированном состоянии вследствие ограниченного, а в отдельные годы отсутствия стока рек Амударья и Сырдарья, в результате чего происходит дальнейшее падение уровня

моря, сокращение площади его поверхности и повышение концентрации растворенных в нем элементов. Вынос солей и пыли с осушенного дна Арала штормовыми ветрами, насыщенными токсичными веществами, оказывает серьезную опасность для здоровья населения, вызывая хронические заболевания крови, дыхательных путей, почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также желчнокаменные, онкологические и другие заболевания.

Увеличение сброса загрязняющих веществ в водные объекты ведет к загрязнению открытых водотоков и, как следствие, наносит непоправимый ущерб водной флоре и фауне, а также влияет на здоровье населения. Экстенсивный путь развития орошаемого земледелия, засоление, заболачивание, почвенная эрозия, загрязнение вод, зарегулирование стока рек, перевыпас скота, вырубка лесов и тугайной растительности и другие факторы привели к потере местообитаний и сокращению численности и ареалов ряда видов флоры и фауны. в настоящее время 91 вид фауны занесен в Международную Красную книгу, 324 вида флоры и 184 вида фауны занесены в Красную книгу Республики Узбекистан [1].

Роль и значение юридической ответственности за нарушения экологического законодательства огромны, и они все более возрастают в условиях политической, социально-экономической, культурно-нравственной реформы общества.

Материалы и методы. При исследовании использовались следующие методы: структурно-логический, сравнительно-правовой, статистический, описательный, системно-структурный, а также диалектический метод научного познания, сбор и анализ научного и практического материала.

Результаты исследования.

Прежде чем приступить к анализу общих и специальных признаков юридической ответственности за экологические правонарушения, необходимо, на наш взгляд, рассмотреть такие основополагающие термины-определения, как «ответственность» и «юридическая ответственность».

В широком смысле «ответственность» - это обязанность граждан, государства и общества соблюдать те или иные правила поведения и претерпевать неблагоприятные последствия за невыполнение установленных норм.

В общественной жизни она проявляется в виде «социальной ответственности» - как объективной необходимости отвечать за нарушение социальных норм. Социальная ответственность - сложная, собирательная нравственно-правовая, философская и этико-психологическая категория, изучаемая многими науками, но под разным углом зрения. Различают моральную, политическую, юридическую, общественную, гражданскую, профессиональную и другие виды ответственности, которые в совокупности составляют родовое понятие – «социальная ответственность» [2].

В качестве основных видов социальной ответственности выступает «юридическая ответственность» как сложное, многоаспектное правовое явление, о сущности, понятии и содержании которого в юридической литературе не утихают споры.

По мнению З.М.Исламова, юридическая ответственность – это обязанность лица претерпевать определенные лишения государственно-властного характера за совершенное правонарушение [3].

«Юридической ответственностью называется, – утверждает О.Э.Лейст, – применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в установленном для этого процессуальном порядке» [4].

Некоторые учёные считают, что «юридическая ответственность есть осуществление обязанности лица подвергнуться мерам принуждения за совершенное правонарушение» [5]

«Суммируя» трактовки теоретиков, юридическую ответственность, с нашей точки зрения, можно определить как совокупность государственно-принудительных мер, применяемых к физическим и юридическим лицам за нарушение установленных правовых норм и правил поведения.

Одной из важных разновидностей юридической ответственности является юридическая ответственность за нарушения экологического законодательства.

В последнее время в экологическом праве этот институт часто называют эколого-правовой ответственностью, подразумевая юридическую ответственность за экологические правонарушения.

Анализ эколого-правовой литературы показывает, что имеются различные мнения также относительно определения понятия и особенностей института эколого-правовой ответственности.

Проф. В.В.Петров, рассматривая этот институт как многоплановый социально-экономический и юридический институт, именует его экологической ответственностью. По его мнению, экологическая ответственность состоит из двух частей: эколого-экономическая и эколого-правовая ответственность [6, С.475].

По мнению М.М.Бринчука, под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается отношение между государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и совершившим экологическое правонарушение лицом по применению к нарушителю соответствующего взыскания [7]. Академик Ю.С.Шемшученко при определении данного понятия исходит из рассмотрения элементов состава экологического правонарушения, за которое могут применяться меры юридической ответственности. По его утверждению, последнее можно определить как противоправное, виновное, социально вредное, а для уголовных преступлений - общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на экологический правопорядок, и за совершение которого законом установлена юридическая ответственность [8].

Подытоживая представленные трактовки понятия ответственности за экологические правонарушения, можно заметить, что: во-первых, несмотря на различные формулировки данного понятия, сущность и цель ответственности не меняется, и она всегда характеризуется как воздействие государственно-правовыми методами и средствами на правонарушителей за несоблюдение общеобязательных предписаний, установленных государством. Во-вторых, экологическое право регулирует комплекс отношений, возникающих в системе «общество - природа», и соответственно за нарушение экологических норм и требований, наряду со специфическими эколого-правовыми мерами воздействия, широко применяются санкции, предусмотренные в трудовом, административном, гражданском, уголовном законодательстве. В-третьих, современное состояние охраны окружающей среды все более гармонизирует с системой устойчивого развития, т.е. экологического и социально-экономического развития, что способствует усилению процесса экологизации трудового, административного, гражданского, налогового и финансового законодательства в части применения эколого-экономических и эколого-правовых мер ответственности.

На основе вышеуказанных суждений попробуем определить понятие и задачи юридической ответственности в социально-правовом механизме экологической политики государства.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения – это совокупность правовых средств и мер, установленных в экологическом, уголовном, административном, трудовом, гражданском, экономико-финансовом законодательстве, и применяемых за несоблюдение норм и требований охраны окружающей природной среды, нарушение условий и режима использования природных ресурсов, невыполнение требований обеспечения экологической безопасности населения и причинение вреда природной среде.

На наш взгляд, данное определение комплексно и системно охватывает все стороны процесса эколого-правовой ответственности, т.к., во-первых, в нем консолидированы все отрасли законодательства, в которых предусмотрены меры эколого-экономической и эколого-правовой ответственности за соответствующие правонарушения, во-вторых, четко указаны направления экологических правонарушений, за которые наступают эколого-правовые последствия.

Основными задачами юридической ответственности в этой сфере являются: защита эколого-правовых отношений и экологического правопорядка, применение соответствующих видов наказания к правонарушителям, предупреждение совершения экологических правонарушений, полное или частичное возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде, гражданам и др.

Общепризнано, что основанием юридической ответственности является экологическое правонарушение, т.е. общественно-опасное, противоправное, виновное и наказуемое действие или бездействие в этой области.

В соответствии с общей теорией государства и права правонарушением, в том числе экологическим правонарушением, считаются те действия или бездействия, которые содержат состав конкретного проступка или преступления. Достаточным основанием возникновения юридической ответственности является наличие в деянии правонарушителя предусмотренного нормами права состава экологического правонарушения, т.е. объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон.

Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения по охране окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения. а окружающая природная среда или отдельные природные ресурсы - земля, воды, недра, растительные и животный мир, а также атмосферный воздух не могут выступать объектом, так как они являются предметом экологического правонарушения.

В экологических правонарушениях их предмет всегда следует рассматривать в связи с объектом. Изолированный анализ предмета не позволяет выявить те отношения, которым причиняется ущерб, порождает ошибки и путаницу в правовой оценке правонарушения [9]. Предметом экологических правонарушений следует считать различные компоненты природной среды, не отторгнутые человеческим трудом от естественных природных условий.

Объективной стороной экологического правонарушения выступают действия или бездействие, нарушающие установленные законодательством нормы и требования, направленные на охрану окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения.

Объективная сторона экологического правонарушения состоит из следующих основополагающих элементов: противоправные действия или бездействия; причинение вреда окружающей природной среде и экологическим интересам общества, либо создание реальной опасности причинения такого вреда; наличие реальной причинной связи между экологически опасным деянием и причиненным вредом.

Необходимо отметить, что в объективную сторону включаются также место, время, способы, условия и методы совершения экологического правонарушения.

Субъективной стороной состава экологического правонарушения выступают обе формы вины: умышленная и неосторожная. Умысел может быть прямым или косвенным, а неосторожность проявляется в виде небрежности или самонадеянности. Другими словами, вина олицетворяет субъективное отношение правонарушителя к совершенному им деянию, его мотивы, цели, интересы, которые он преследовал, совершая свое противоправное деяние. Мотивы и цели умышленных экологических правонарушений могут быть различными и, как правило, в качестве признаков состава правонарушения не указываются, но могут учитываться в качестве отягчающих или смягчающих обстоятельств при назначении наказания.

Субъектами экологических правонарушений являются физические и юридические лица, субъекты хозяйственной деятельности, иностранные юридические лица и граждане, нарушившие нормы и требования экологического законодательства.

В свою очередь, субъекты подразделяются в зависимости от вида эколого-правовой ответственности, т.е. необходимо различать субъекты экологического правонарушения и субъекты эколого-правовой ответственности.

Субъектами дисциплинарной, административной, уголовной ответственности по действующему законодательству Республики Узбекистан выступают только физические лица. Субъектом гражданско-правовой ответственности, связанной с возмещением экологического вреда, могут быть и физические и юридические лица.

Общеизвестно, что только при наличии элементов и квалифицирующих признаков состава экологического правонарушения может идти речь о применении к субъекту мер эколого-правовой ответственности.

Необходимо подчеркнуть, что природа института эколого-правовой ответственности так разнообразна и сложна, как и сама природа в целом. Именно этот факт обуславливает необходимость классификации экологических правонарушений.

В эколого-правовой литературе имеются разные подходы к классификации экологических правонарушений. в частности, по мнению проф. В.В.Петрова, классификация может проводиться по нескольким основаниям: предмету правонарушения, объекту, санкциям, способам причинения вреда, общественной опасности [6, С.277].

На наш взгляд, учитывая специфические особенности экологических правонарушений, было бы целесообразным дать следующую классификацию эколого-правовой ответственности:

1) по основным направлениям эколого-правовых отношений, т.е. ответственность, наступающая в сфере природоохранных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, отношений по обеспечению экологической безопасности населения.

2) по уровню общественной опасности экологического правонарушения – дисциплинарная, административная, уголовная.

3) по формам возмещения вреда:

- экономическая;
- экологическая.

4) по отраслям права: дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

5) по объектам охраны и использования природных ресурсов:

- земельно-правовая ответственность;
- водно-правовая ответственность;
- лесная ответственность;
- ответственность в области недр;
- фаунистическая ответственность;
- ответственность в области атмосферного воздуха и т.д.

Данная классификация позволяет конкретизировать и раскрыть содержание, основные направления комплексного института эколого-правовой ответственности.

Необходимо подчеркнуть, что меры эколого-правовой ответственности призваны охранять и укреплять общественные отношения по сохранению окружающей природной среды, использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения. Соответственно экологические правонарушения направлены и воздействуют на следующие установленные законом правоотношения:

- природоохранные;
- природоресурсовые;
- по обеспечению экологической безопасности.

Законы Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира» и соответствующие подзаконные акты регулируют в основном природоохранные отношения, защищая от различных посягательств нормы и требования охраны окружающей природной среды. Независимо от уровня общественной опасности действия или бездействия, направленные на нарушение установленного природоохранным законодательством эколого-правового порядка, следует рассматривать как нарушение природоохранного характера.

Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» в ст.47 перечисляет ряд экологических правонарушений, среди которых названы и правонарушения природоохранительного направления:

невыполнении планов строительства природоохранных объектов, других мероприятий по охране природы;

непринятии мер по восстановлению окружающей природной среды, ликвидации последствий вредного на нее воздействия и воспроизводству природных ресурсов;

невыполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за охраной природы;

нарушении правового режима объектов охраны природы и охраняемых природных территорий;

нарушении правил учета вредного воздействия на окружающую природную среду;

воспрепятствовании посещению объектов должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны окружающей природной среды, а отдельным лицам и общественным природоохранным организациям — в реализации их прав и обязанностей;

отказе от предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан [11].

За нарушения вышеперечисленных природоохранительных норм и требований наступают меры юридической ответственности, устанавливаемые экологическим, трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством.

Природоресурсовые отношения регулируются Земельным Кодексом и Законами Республики Узбекистан «О недрах», «О лесе», «О воде и водопользовании», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира» и соответствующими подзаконными актами, в которых устанавливается правовой режим использования соответствующих природных ресурсов.

Статья 47 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы» регламентирует также ряд правонарушений, направленных на режим использования природных ресурсов:

самовольном использовании природных ресурсов, невыполнении требований государственной экологической экспертизы;

отказе от внесения установленной платы за пользование природными ресурсами, а также компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и другие виды вредного воздействия на нее.

Выводы.

К сожалению, Закон «Об охране природы», как основной нормативный акт в этой сфере, не предусматривает ряд других экологически опасных и вредных посягательств на правовой режим использования природных ресурсов.

Необходимо отметить, что на основе «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» утверждённого Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 предусмотрены меры направленные на совершенствование законодательных основ охраны окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения [12]. На сегодняшний день осуществляется работа по разработке проекта Экологического кодекса Республики Узбекистан.

На наш взгляд, новый головной акт экологического права должен регламентировать еще и такие нарушения природоресурсового законодательства, как:

- бесхозяйственное использование земель, вод и их порча;
- нарушение порядка предоставления земель;
- несвоевременный возврат временно занимаемых земель или не приведение их в состояние, пригодное для использования по назначению;
- нарушение правил ведения государственного земельного кадастра;

- нарушение правил водопользования;
- нецелевое использование природных ресурсов и др.

Названный акт должен содержать все известные на сегодня экологические правонарушения природоресурсового и природоохранительного характера.

Правоотношения по обеспечению экологической безопасности регулируются Законами Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О радиационной безопасности», «О качестве и безопасности пищевой продукции» и соответствующими подзаконными актами, где установлены общие и специальные нормы и требования обеспечения экологической безопасности населения и экологических систем.

Статья 47 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы» закрепляет перечень правонарушений, которые имеют непосредственное отношение к экологической безопасности. Это, в частности:

-нарушении стандартов, норм, правил и иных нормативно-технических требований, предъявляемых к охране природы, в том числе в нарушениях установленной экологической емкости территории, экологических норм, правил при планировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений, транспортных средств и иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной продукции.

-нарушении природоохранных требований при хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении отходов, средств химизации, а также радиоактивных и вредных химических веществ [11].

Это далеко не полный перечень правонарушений в области экологической безопасности. Законодательство об экологической безопасности предусматривает ряд специальных требований, предъявляемых при производственно-хозяйственной деятельности в различных сферах экономики страны. По нашему мнению, в проекте Экологического кодекса Республики Узбекистан необходимо предусмотреть ряд норм регламентирующие мер ответственности за нарушение мер и требований обеспечивающие экологическую безопасность населения.

Эколого-правовая ответственность за нарушения природоохранительного, природоресурсового законодательства и законодательства об экологической безопасности имеют много общего. Но вместе с тем, при квалификации правонарушений необходимо учитывать специфические особенности этих трех направлений эколого-правовых отношений.

Необходимо отметить, что юридическая ответственность за нарушения законодательства в сфере экологической безопасности имеет специфические особенности. в этом вопросе мы солидарны с проф. В.И.Андрейцевым, который утверждает, что для таких правонарушений характерны экологическая опасность и повышенный экологический риск, которые проявляются в умышленном невыполнении требований и норм экологической безопасности [10].

Кроме того, состав экологических правонарушений в области экологической безопасности схож с составом таких правонарушений в области охраны природы и рационального водопользования, но он также имеет свои особенности. в частности, субъект и объективная сторона имеют общие признаки, субъективной стороной являются обе формы вины: умысел и неосторожность. Особенность заключается в том, что она (ответственность) наступает тогда, когда вред причиняется источником повышенной опасности или при экологическом риске, которые являются основаниями безвиновной ответственности. Объектом признаются: экологические системы, человек и его экологические интересы.

Подытоживая вышеперечисленное считаем, что во-первых, институт юридической ответственности за нарушение экологического законодательства охватывает мер трудового, административного, уголовного, гражданского и экологического права консолидируя в единую систему, во-вторых, экологические отношения возникают в сфере охраны окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение

экологической безопасности населения. Соответственно при процессе привлечения к юридической ответственности за экологические правонарушения необходимо также учитывать специфические особенности экологических правоотношений.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. «Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» утверждённого Указом Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года № УП-5863, Приложение №1. ("The concept of environmental protection of the Republic of Uzbekistan until 2030" approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2019 No. UP-5863, Appendix No. 1)
2. Матузов Н.И., Малько Л.В. Теория государства и права. Учебник. М.: Юристъ, 2001. С. 444. (Matuzov N.I., Malko L.V. Theory of Government and Rights. Textbook. M.: Jurist, 2001. P. 444)
3. Исламов З.М. Общество. Государство. Право. Т.: Адолат, 2001.С. 677. (Islamov Z.M. Society. State. Right. T.: Adolat, 2001. P. 677)
4. Лейст О.Э. Общая теория государства и права. Академический курс. М.: Зеркало, 1998. С. 592. (Leist O.E. General theory of state and law. Academic course. M.: Mirror, 1998. P. 592)
5. Малько А.В, Панченко В.Ю, Непомнящий В.Н. Теория государства и права. – М:Эксмо, 2020. С-295. (Malko A.V., Panchenko V.Yu., Nepomnyashchy V.N. Theory of Government and Rights. - M: Eksmo, 2020. P.295)
6. Петров В.В. Экологическое право России. М.: БЕК, 1995. (Petrov V.V. Ecological law of Russia. M.: BEK, 1995)
7. Бринчук М.М. Экологическое право. М.,1998. С. 475. (Brinchuk M.M. Environmental law. M., 1998. P. 475)
8. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. К., 1989. С.216. (Shemshuchenko Yu.S. Legal problems of ecology. K., 1989. P. 216)
9. Жевлаков Э.Н. Экологические правонарушения и ответственность. М., 1997. С. 13-14. (Zhevlakov E.N. Environmental offenses and liability. M., 1997. P. 13-14)
10. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы. Автореф.дисс.док.юр.н. Харьков, 1992. С. 39. (Andreitsev V.I. Theoretical problems of legal support for the effectiveness of environmental expertise. Abstract of diss.doc.jur. Kharkov, 1992. P. 39)
11. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1993 г., № 1, ст. 38. (Vedomosti of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. 1993, No. 1, Art. 38)
12. «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» утверждённого Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60. ("Strategy for the development of new Uzbekistan for 2022-2026" approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. UP-60)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000